

Дмитро ЯРОЩУК,
другий (магістерський) рівень вищої освіти, 2 рік
навчання, освітня програма «Менеджмент бізнес-
організацій», Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана, Україна
ORCID 0009-0005-2104-8489
[0731576373](https://orcid.org/0009-0005-2104-8489)
dima.yaroshuk733@gmail.com
науковий керівник: **Калінін О.В.,**
професор кафедри менеджменту, д.е.н., професор

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Dmytro YAROSHCHUK,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE AND THE MAIN DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

Abstract: Enterprise competitiveness is a key factor of sustainable development and success in a market environment. This paper explores the essence of enterprise competitiveness and the main approaches to its assessment based on the theory of effective competition. The study systematizes indicators for evaluating competitiveness across four core aspects: production and sales activities, financial condition, profitability and market demand, and product competitiveness. Special attention is given to the role of strategic and innovative management in strengthening competitive advantages. The paper identifies major innovation strategies and outlines practical directions for enhancing enterprise competitiveness, including technological development, process optimization, quality improvement, marketing advancement, and personnel development.

Keywords: enterprise competitiveness, competitive advantages, innovation strategy, performance indicators, market environment, strategic management, service sector, business development.

Актуальність. Конкурентоспроможність організації – одна з найважливіших категорій діяльності, яка допомагає визначити власні переваги, поглянути на недоліки, сформулювати стратегію розвитку та зайняти кращі позиції на ринку, ніж конкуренти. Важливо, при управлінні конкурентоспроможністю оцінювати вплив факторів, що на неї впливають, адже від цього залежить успіх компанії та її конкурентні переваги [5, с. 95].

Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку.

Реалізація забезпечується всім комплексом наявних у фірми засобів, включаючи маркетингові. Управління конкурентоспроможністю підприємства сфери послуг, будучи багато в чому схожим з керуванням будь-яким іншим підприємством, вимагає врахування цілого ряду відмінностей, які впливають із специфіки об'єкта управління, впливають на вибір методів і способів забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Також можна відзначити, що свідоме і цілеспрямоване управління конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг є важливою умовою забезпечення ефективності та стійкості їх діяльності в конкурентному середовищі, а значить, і конкурентоспроможності підприємства в цілому [2].

При оцінці конкурентоспроможності підприємства найчастіше використовують підхід, в основі якого лежить теорія ефективної конкуренції. Застосування даного підходу визначається складнощами у зборі необхідної інформації та трудомісткістю розрахунків, проте характеризується високим рівнем точності та об'єктивності результатів. З урахуванням особливостей даного методу найбільш конкурентоздатною буде вважатися фірма, що характеризується найбільш ефективним рівнем організації роботи всіх її ланок, підрозділів, відділів та служб. За зазначеним підходом аналіз конкурентоспроможності здійснюється за чотирма ключовими аспектами діяльності, до яких відносять – виробничу та збутову діяльність підприємства, фінансовий стан суб'єкта господарювання та показники конкурентоспроможності продукції. Оцінка проводиться шляхом порівняння показників оцінюваного підприємства з аналогічними показниками конкурентів або ж із середньогалузевими значеннями. Пропонуємо розглянути сукупність економічних показників, їх значення в контексті конкурентоспроможності підприємства та спосіб розрахунку, результати оцінки яких відображають конкурентний стан кожного з чотирьох визначених аспектів діяльності [1, с. 185].

До першої групи відносять показники, що визначають ефективність організації виробничих процесів на підприємстві – ефективність виробничих витрат, технологічне забезпечення процесів виготовлення продуктів, раціональність експлуатації основних фондів, управління персоналом на виробництві.

У другу групу об'єднані показники, які показують рівень управління фінансовим потенціалом – рівень залежності підприємства від позикових коштів, здатність підприємства розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями, швидкість руху оборотних коштів.

У третю групу включено показники, що надають інформацію про рівень прибутковості підприємства, наявність попиту на товар, що виготовляється, ефективність заходів з його просування на ринку.

В четвертій групі знаходяться показники, що надають уявлення про стан конкурентоспроможності товару знаходячи своє відображення у якісних характеристиках товару та його ціні [3, с. 32].

Реалізація конкурентної стратегії підприємства періодично стикається з проблемами та необхідністю коригування дій залежно від змін зовнішнього середовища, які не піддаються контролю. Тому після розробки стратегії впроваджується система оперативного управління реалізацією даної стратегії. Ефективне управління реалізацією стратегії виконує такі базові функції: планування, організацію, мотивацію та стимулювання, контроль.

До основних типів інноваційних стратегій відносять такі:

- наступальна інноваційна стратегія. Потребує досліджень високого рівня застосування нових технологій. Відрізняється високим ступенем ризику та високою віддачею;

- захисна (оборонна) стратегія. Застосовується за наявності завойованої частки ринку, характеризується невисоким рівнем ризику, потребує досить високого рівня розробок. Як правило, акцент робиться на якість послуг, що надаються, відносно низькі витрати виробництва. Стратегія застосовується разом із маркетинговими стратегіями;

- проміжна стратегія. Заснована на використанні слабких сторін конкурентів за умов відсутності прямої конфронтації. Використовується невеликими підприємствами, що заповнюють прогалини у спеціалізації конкурентів. Як правило, дана стратегія полягає у внесенні змін до вже наявних видів товарів або послуг;

- поглинаюча стратегія. Передбачає використання інноваційних розробок, що вже є, в тих галузях, в яких вони не використовуються розробником або на додаток до власних інноваційних розробок. Може застосовуватися разом зі стратегією конкуренції;

- імітаційна стратегія полягає в модернізації та вдосконаленні нововведень інших підприємств. Досить часто підприємства, які використовують цю стратегію, стають лідерами на ринку і отримують досить високий прибуток, оминаючи навіть автора інновації;

- стратегія створення абсолютно нового ринку та/або реалізації абсолютно нового продукту. За умови створення абсолютно нового продукту застосування такої стратегії може бути досить ефективним [2].

Основними напрямками розвитку під час виборів інноваційної стратегії підприємства мають стати створення гнучких віртуальних організаційних форм, використання нових технологій обробки та передачі, впровадження систем оцінки конкурентоспроможності товарів або послуг.

Напрямами підвищення конкурентоспроможності підприємства є такі: розвиток інноваційних технологій та продуктів, оптимізація виробничих процесів, розширення асортименту продукції, підвищення якості продукції, розвиток маркетингової стратегії, підвищення кваліфікації персоналу, розвиток мережі продажів.

REFERENCES

1. Kryveshko O. V., Sidun P. V. Factors of formation of competitiveness of enterprises and clusters. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development. Lviv: Lviv Polytechnic, 2016. P. 180–188.
2. Kuzmin O. E., Melnyk O. G. Theoretical and applied principles of management. Lviv, 2017. 352 p.
3. Marchenko O. I. Marketing: Foundations of professional success. Vinnytsia: VIREU, 2018. 65 p.
4. Scientific advisor: A.D. Mostova, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
5. Siudek T., Zavoyska A. Competitiveness in economic concepts, theories and empirical research. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia. 2014. No. 13(1). P. 91–108.
6. Scientific advisor: A.D. Mostova, Doctor of Economic Sciences, Assoc. Prof.